

ISSN (o): 3030-3362

N^o 1(23)

27.01.2025

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Fibonachchi sonlari

O'ktamova Ferangiz Shuhratovna

Buxoro Pedagogika Instituti talabasi
Email:ferangizuktamova31@gmail.com

Annotatsiya. Bu maqolada Fibonachchi sonlari haqida ma'lumot keltirilgan bo'lib, asosiy xossalari orqali ochib berilgan. Fibonachchi sonlari haqida qiziqarli ma'lumotlar jamlangan. Oltin nisbat tushunchasi keltirilib o'tilgan. Fibonachchi sonlarini hayotdagi o'rni aytib o'tilgan. Leonardo Da Vinchining izlanishlari aytib o'tilgan. Fibonachchi ketma-ketligiga oid masalalar ishlangan.

Kalit so'zlar: Fibonachchi qatori, Fibonachchi sonlari, umumlashgan Fibonachchi qatori, oltin nisbat, hayotiy faktlar, xossalari, logorafmik spiral, Leonardo Da Vinchi, masalalar.

Fibonachchi taxallusi bilan tanilgan Pizalik (Piza — bu Italiyadagi shahar) Leonardo so'nggi o'rta asrlar Yevropasining eng buyuk matematigi bo'lgan. Piza shahrida badavlat savdogar oilasida dunyoga kelgan Leonardo xizmat aloqalarini o'rnatishga bo'lgan amaliy ehtiyoj sabab matematikaga kirib kelgan. U yoshligida otasining xizmat safarlarida hamroh bo'lib ko'p sayohatlar qilgan.

Tasviriy san'at, arxitektura va dizayn uchun haqiqiy go'zallik timsoli bu oltin nisbatdir. Chunki tasviriy san'atda rasmlarni shu nisbatda chizish orqali rasmni eng e'tibor tortadigan qilib chizish mumkin. 1,618 ga teng bo'lgan sirli Fibonachchi sonlari mana ancha yildirki olimlarni o'ylantirib keladi. Ba'zilar buni koinot bunyodkori desa (atamani qarang), ba'zilar esa uni amalda qo'llab, arxitektura, dizayn va matematika sohalarida aql bovar qilmaydigan natijalar ko'rsatmoqda. Fibonachchi sonlari hatto Leonardo da Vinchining mashhur "Vitruviyan odam" asarida qo'lanilgan.

Taxminan 1,618 ga teng bo'lgan ushbu proporsionallik koeffitsiyenti **oltin nisbat** deb nomlanadi. Uyg'onish davrida me'moriy tuzilmalarda kuzatilgan aynan shu nisbat ko'zni eng quvontiruvchi deb hisoblangan. Agar siz Fibonachchi qatoridan ketma-ket juftliklarni olsangiz va har bir juftlikdagi katta sonni kichigiga bo'lsangiz, natijangiz asta-sekin oltin nisbatga yaqinlashib boraveradi.

Received: 4 Jan. 2025

Accepted: 6 Jan. 2025

Published: 6 Jan. 2025

Copyright:

© 2025 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY)

license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Fibonachchi sonlari quyidagicha ta'riflanadi: "Avvalgi ikki elementi 1 ga teng bo'lib, 3-elementidan boshlab har bir element o'zidan oldingi 2 element yig'indisiga teng" qonuniyati asosida tuzilgan ketma-ketlikka Fibonachchi ketma-ketligi, bu sonlarga esa, **Fibonachchi sonlari** deyiladi.

Fibonachchi ketma-ketligi o'zi nima?

Matematik nuqtai nazardan, Fibonachchi ketma-ketligi deganda quyidagi shartlarni bajaruvchi ketma-ketlikka aytiladi:

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2) \text{ va } F(0) = 0, F(1) = 1$$

Ta'rif: Har bir hadi o'zidan oldingi ikkita hadning yig'indisiga teng bo'lgan ketma-ketlik Fibonachchi ketma-ketligi deyiladi. Bunda boshlang'ich ikkita had ko'pincha 0 va 1 deb olinadi. Lekin, ixtiyoriy ikkita son boshlang'ich had sifatida olinishi ham mumkin.

(0), 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... sonlari Fibonachchi ketma-ketligining dastlabki hadlari hisoblanadi.

Fibonachchi ketma-ketligi haqida qiziqarli faktlar

Fibonachchi sonlari Oltin nisbat (Golden ratio) deb ataluvchi 1.618 soniga juda katta bog'liqligi bor. Ya'ni ixtiyoriy ikkita ketma-ket Fibonachchi sonlarining nisbati oltin nisbatga juda yaqin va sonlar o'sib borgani sari bu nisbat ham o'sib boradi. Bu hodisa boshlang'ich ikki son ixtiyoriy tanlanganda ham kuzatiladi.

Fibonachchi ketma-ketligi tabiatda juda ham ko'p uchraydi. Masalan, daraxtning shoxlari o'sishida. Hattoki asalarilarning ko'payish jarayonida ham ishtirok etadi. Bundan tashqari ham tabiatda Fibonachchi sonlari juda ko'p holatlarda uchraydi. Fibonachchi sonlariga teng tomonli kvadratlarni joylashtirib chiqilganda va ularning ichiga huddi shunday radiusli aylanalar chizilganda ajoyib spiral hosil bo'ladi.

Molyuska chig'anog'i o'lchamlari ushbu spiral asosida tuzilgan. Insonning bosh miyasi ham, shu o'lcham asosida tuzilgan. Normal inson yuzi ham aynan shu o'lchov bo'yicha tuzilgan bo'ladi. Okean va dengizlarda ham hosil boladigan to'lqinlar ham shu o'lchovga bo'ysunadi. Spiralsimon gallaktikalar ham aynan shu o'lcham asosida tuzilgan, xususan, bizning gallaktikamiz ham. Aslida yuqoridagi barcha faktlar Fibonachchi ketma-ketligining Oltin nisbatga bog'langigi bilan bog'liq.

Fibonachchi sonlarining oddiy xossalari

1-xossa: Dastlabki n ta Fibonachchi sonlarining yig'indisi $(u_{n+2}-1)$ gat eng, ya'ni

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_{n+2} - 1.$$

2-xossa: Toq raqamli dastlabki n ta Fibonachchi sonlarining yig'indisi u_{2n} ga teng.

3-xossa: Juft raqamli dastlabki n ta Fibonachchi sonlarining yig'indisi $u_{2n+1}-1$ ga teng.

4-xossa: Dastlabki n ta Fibonachchi sonlari uchun quyidagi o'rinli:

$$u_1 + u_3 - u_2 - u_4 + \dots + (-1)^{n+1} u_n = (-1)^{n+1} u_{n-1} - 1$$

5-xossa: Dastlabki n ta Fibonachchi sonlarining kvadratlarning yig'indi $u_n u_{n+1}$ ga teng.

6-xossa: Ixtiyoriy u_n Fibonachchi sonining kvadrati bilan $u_n u_{n+1}$ ko'paytma orasidagi farq 1 ga teng.

$$7\text{-xossa: } u_1 u_2 + u_2 u_3 + u_3 u_4 + \dots + u_{2n+1} u_{2n} = u_{2n}^2$$

$$8\text{-xossa: } u_1 u_2 + u_2 u_3 + u_3 u_4 + \dots + u_{2n} u_{2n+1} = u_{2n+1}^2 - 1$$

1-masala: Bir odam 5 ta pog'onani yuqoriga chiqmoqchi. U har safar bitta yoki ikkita pog'ona chiqishi mumkin. Pog'onani chiqishning nechta usuli mavjud?

Yechim: Bu masala Fibonachchi ketma-ketligi yordamida yechiladi, chunki har bir pog'onani chiqish yo'llari oldingi ikkita pog'onaning chiqish usullariga bog'liq:

1-pog'ona: faqat 1 ta usul (1)

2-pog'ona: 2 ta usul (1+1 yoki 2)

3-pog'ona: 3 ta usul (1+1+1, 1+2, 2+1)

4-pog'ona: 5 ta usul (1+1+1+1, 1+1+2, 1+2+1, 2+1+1, 2+2)

5-pog'ona: 8 ta usul (1+1+1+1+1, 1+1+1+2, 1+1+2+1, 1+2+1+1, 2+1+1+1, 1+2+2, 2+1+2, 2+2+1)

Natija: 5-pog'onani chiqishning 8 ta usuli bor.

2-masala: Dastlab bir juft quyon bor. Har bir juft quyon ikki oyda bir marta yangi juft tug'adi, va ular uchinchi oydan boshlab tug'ish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bir yil ichida necha juft quyon bo'ladi?

Yechim: Bu masala Fibonachchi ketma-ketligini hosil qiladi. Har bir oyda quyonlar soni oldingi ikki oyning sonlari yig'indisiga teng:

1-oy: 1 juft

2-oy: 1 juft

3-oy: 2 juft (yangi tug'ilganlar)

4-oy: 3 juft

5-oy: 5 juft

...

Yil oxirida (12-oyda) juft quyonlar soni $F_{12} = 144$ bo'ladi.

Javob: Yil oxirida 144 ta bo‘ladi.

Xulosa. Fibonachchi sonlari - bu oddiy matematik qoidaga asoslangan murakkab va qiziqarli ketma-ketlik. Ular nafaqat matematikada, balki tabiat, san'at va ilm-fanning turli sohalarida ham uchraydi. Ushbu ketma-ketlikning tabiiy tuzilishlar bilan uyg'unligi insoniyat uchun estetik go'zallik va funksional tartibni anglash imkonini beradi. Fibonachchi sonlari o'zining sodda qonuni bilan butun olamni tushunishda yordam beruvchi muhim asbobdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. С. В. Яблонский. Введение в дискретную математику. М., «Наука», 1986.
2. Н. Я. Виленкин. Комбинаторика. М., «Наука», 1969.
3. Н. Н. Воробьев. Числа Фибоначчи. М., «Наука», 1969.
4. В. А. Успенский. Треугольник Паскаля. М., «Наука», 1966.
5. А. Кофман. Введение в прикладную комбинаторику. М., «Наука», 1975.
6. В. Липский. Комбинаторика для программистов. М., «Мир», 1988.
7. Э. Рейнгольд, Ю. Нивергельт, Н. Део. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика. М., «Мир», 1980.
8. <https://janobmusayev.medium.com/fibonachchi-sonlari-va-u-haqida-qiziqarli-faktlar-47000a80264d>
9. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/algebra/fibonachchi-sonlari>
10. http://mathnet.uz/Images/files/Fibonachchi_sonlari%2C_oltin_nisbat%2C_oltin_markaz_va_ularning_tabiatdagi.pdf
11. <https://dev.to/wahidustoz/10-fibonacci-sonlari-c-boshlangich-2g5f>
12. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Fibonacci>
13. https://uzenc.miraheze.org/wiki/Fibonachchi_sonlari
14. Т. То'райев. Matematik mantiq va diskret matematika. Т., «O'qituvchi», 2003.
15. П. П. Гаврилов, А.А. Сапоженко. Сборник задач по дискретной математике. М., 1977.
16. В. А. Евстигнеев. Применение теории графов в программировании. М., «Наука», 1985.
17. Л. Е. Захарова. Алгоритмы дискретной математики. Учебное пособие. М., Изд-во Московского Государственного института электроники и математики, 2002.
18. М. А. Sobirov. Matematik fanlardan ruscha-o'zbekcha lug'at. Т., «O'qituvchi», 1983.
19. Ф.А. Новиков. Дискретная математика для программистов. СПб., «Питер», 2000.
20. О. П. Кузнецов, Г.М. Адельсон-Вельский. Дискретная математика для инженера. 2-е изд. М., «Энергоатомиздат», 1988.
21. Д. Кук, Г. Бейз. Компьютерная математика. М., «Наука», 1990.
22. Л. Т. Кузин. Основы кибернетики. Том 2. М., «Энергия», 1979.
23. Э. Мендельсон. Введение в математическую логику. М., «Наука», 1971.
24. С. Клини. Математическая логика. М., «Мир», 1973.
25. И. Гроссман, В. Магнус. Группы и графы. М., «Мир», 1971.
26. Euler L. (Leonb Eulero) Solvtio problematis ad geometriam sitvs pertinentis. Comment Academiae Sci I. Petropolitanue, 8, 1736.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.